

ФЕНОМЕН ФАНТАСТИЧЕСКОГО В ИСПАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ОТ ТРАДИЦИИ К МОДЕРНИЗМУ

Балич Д.А.

Узбекистан, г. Ташкент, УзГУМЯ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19020241>

Ключевые слова: классическая испанская литература, фантастическое, магический реализм, постмодернизм, мифопоэтика, чудесное, иррациональное.

Аннотация. В статье предпринята попытка анализа эволюции феномена фантастического в испанской литературе – от романтизма XIX века до постмодернистского повествования конца XX – начала XXI века. Рассматриваются особенности национального восприятия фантастического, его связь с фольклорными, религиозными и философскими традициями.

Феномен фантастического в испанской литературе представляет собой один из наиболее значимых и в то же время недостаточно изученных аспектов национальной словесности. В отличие от французской или английской традиций, где фантастическое оформилось как жанровая система, в испанской литературе оно осмысливается преимущественно в символично-философском ключе. Сверхъестественное не противопоставляется реальности, а включается в её структуру как способ познания мира и человека. Специфика испанского фантастического обусловлена религиозным сознанием, мифопоэтическими и фольклорными традициями, а также длительным воздействием мистической и метафизической мысли. Эти элементы формируют особый тип художественного мировидения, в котором граница между реальным и ирреальным становится подвижной и концептуально значимой.

Начальный этап формирования фантастического направления в испанской литературе соотносится с эпохой Возрождения и прежде всего с творчеством М. де Сервантеса роман «Дон Кихот Ламанчский» (знаменитая глава о приключении героя в пещере Монтесинеса).

Особый вклад в испанское понимание фантастического внёс поэт - романтик Густаво Адольфо Беккер (Gustavo Adolfo Bécquer, 1836–1870). Его сборник стихов «Легенды» (*Leyendas*) стал одним из ключевых явлений, определивших специфику национальной поэтики чудесного и обозначивших переход от фольклорной традиции к индивидуализированной авторской интерпретации сверхъестественного. Сверхъестественное в его произведениях не противопоставлено реальности, чудесное функционирует на грани сна и яви, воплощая архетипические страхи, желания и иррациональные импульсы человеческой души. Фантастическое у Беккера не сводится к эффектам внешнего воздействия; оно основано на поэтическом напряжении между рационально постижимым и мистическим, между действительностью и воображением. Эта установка отражает сущность испанского романтического фантастического – синтез субъективного мистического опыта с фольклорным образом чудесного. Его эстетическая концепция предопределила формирование испанской модели фантастического и оказала значительное влияние на развитие жанра в литературе XX века.

Существенный этап в эволюции испанского фантастического связан с творчеством Рамона Марии дель Валье-Инклана (Ramón María del Valle-Inclán, 1866–1936). В его произведениях – «Сонаты» (*Sonatas de España*), «Варварские комедии» (*Comedias bárbaras*), – сочетаются элементы мистики, барочного гротеска и философской иронии. Валье-Инклан вводит в повествование оккультные и символические мотивы, обращаясь к архетипам народной магии, смерти и метафизического преображения. Его знаменитое понятие *esperpento* представляет собой философию «перевернутого мира», в котором реальность отражается в кривом зеркале, а фантастическое становится инструментом познания истины. По наблюдению исследовательницы М. Сператти-Пиньеро, «эстетика Валье-Инклана основана на оккультных символах и алхимической игре смыслов, замаскированных под гротеск» [5, с. 97]. Эта эстетика определяет специфику испанского модернистского фантастического, где

чудесное и иррациональное выступают средствами философского осмысления человеческого существования. Фантастическое в произведениях Валье-Инклана не выполняет декоративной функции; оно превращается в метафизическую категорию, выражающую трагическую раздвоенность бытия и искажение реальности как форму её постижения [2, с. 205]. В середине XX века испанская литература переживает новый этап обращения к категории чудесного, формирующийся в контексте магического реализма. Одним из наиболее значимых представителей данного направления становится Альваро Кункейро (Álvaro Cunqueiro, 1911–1981). Опираясь на галисийское мифологическое наследие, Кункейро создаёт оригинальную поэтику, в которой границы между реальным и воображаемым утрачивают чёткие очертания. В его романах «Молодость Улисса» (*Las mocedades de Ulises*, 1960) и «Мёртвые, о которых следует говорить» (*Merlín e familia*, 1955) чудесное интегрировано в структуру повседневного мира. Позиция автора выражена в его высказывании: «всё, что воображаемо, существует хотя бы потому, что кто-то это вообразил» [3 с. 56]. Эта установка сближает Кункейро с эстетикой магического реализма, придавая его прозе специфически испанский, фольклорно-философский характер... Фантастическое у Кункейро утрачивает черты жанрового приёма и приобретает статус философской категории, связанной с исследованием пределов человеческого восприятия и языка. Эта художественная модель несколько сближает творчество Кункейро с постмодернистской парадигмой конца XX века, ориентированной на многослойность реальности и множественность интерпретаций, что предвосхищает основные тенденции последующего этапа развития испанской литературы.

Испанское фантастическое, анализ которого позволил проследить его развитие от XIX до начала XXI века, выступает как особая художественная система, формирующаяся на стыке культурных традиций, фольклора и философского осмысления действительности. Оно не ограничивается жанровой функцией, а представляет собой инструмент когнитивного и эстетического исследования мира, раскрывающий как внутренние, так и внешние измерения человеческого существования.

На различных этапах эволюции испанской литературы чудесное приобретает новые смысловые и функциональные характеристики. В романтизме Беккера фантастическое служит средством выявления скрытых эмоциональных и психологических пластов, не нарушая логики реальности. У Валье-Инклана оно трансформируется в философский метод, позволяющий интерпретировать социальные и метафизические структуры через призму гротеска и оккультной символики. В прозе галисийско-испанского писателя Альваро Кункейро чудесное интегрировано в повседневный мир и одновременно выполняет функцию сохранения мифологической памяти, отражая культурные и исторические архетипы. Например, трагедии «Человек, который был похож на Ореста» (*Un hombre que se parecía a Orestes*) в ней Альваро Кункейро смешивает мифы, легенды, временные пласты и реальность. "Мятущийся дон Гамлет" («**O incerto señor don Hamlet, principe de Dinamarca**») с его своеобразным осмыслением истории, канонического представления о Принце датском, которого А. Кункейро так же интерпретирует в соответствии с изменением эпохи.

Таким образом, испанское фантастическое предстает как динамическая, многослойная система художественного мышления, способная объединять индивидуальный авторский опыт и культурное наследие, рациональное и иррациональное, реальное и воображаемое и отражает специфику национального мировосприятия. Природа испанского фантастического обеспечивает его устойчивое влияние на литературное развитие и обосновывает его значимость в контексте мировой художественной традиции.

References:

1. Беккер Г. А. *Легенды и рассказы*. – М.: Художественная литература, 1982. – 254 с.
2. Валье-Инклан Р. М. *Избранные произведения*. – М.: Прогресс, 1989. – 320 с.
3. Кункейро А. *Las mocedades de Ulises*. – Madrid: Destino, 1973. – 286 с.

4. Тодоров Т. *Введение в фантастическую литературу*. – М.: Прогресс, 1970. – 240 с.
5. Speratti-Piñero, M. *El ocultismo en Valle-Inclán*. –London: Tamesis Books, 1974. – 210 p.
6. Caro Baroja, J. *Las brujas y su mundo*. – Madrid: Alianza, 1967. – 280 p.